

BADIIY MATNDA NUTQIY VAZIYAT VA UNING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Dildora Turg'unova Raxmatjonovna

Andijon

davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

dt12194024@gmail.com +998(99)3035173.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14416172>

Annotatsiya: ushbu maqolada samarali nutq tashkil qilish va kommunikativ maqsadlarning to'laqonli amalga oshishida nutqiy vaziyatning o'rni haqida qisqacha mushohadalar yoritilgan. Retsipiyent tomonidan nutqiy vaziyatga muvofiq leksik birlik tanlanishining psixolingvistik xususiyatlarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar : nutqiy akt, retsipiyent, rodutsiyent, nutqiy vaziyat, leksik birlik, psixolingvistika.

O'zbek tilshunosligida nutqiy muloqot jarayoni, nutqiy akt, ularning turlari, nutqiy aktning yuzaga chiqish holatlari haqida ko'plab ilmiy mulohazalar bayon etilgan [4:59]. "Nutqiy akt – ma'lum bir gapning aniq ma'lumot muhitida talaffuz etilishidir" [5: 72]. Shunday ekan, nutqiy aktning eng samarali muloqot muhitini shakllantiruvchi turi bu diolog tarzidagi muloqot jarayoni hisoblanadi. Tilshunos olim M. Hakimov nutqiy aktni nutqiy faoliyat mahsuli bo'lib, u diologik nutq natijasida yuzaga kelishini, nutqiy aktlar adresant, adresat hamda nutq vaziyati kabi komponentlardan tashkil topishini aytdi [3:145]

Fikr nutqqa aylanguncha bir necha bosqichdan o'tishi lozim. Nutq yaratilishining birinchi bosqichi – **motivatsiyadir**. Nutq yaratilishining ikkinchi bosqichi fikr bo'lib, u nutqiy maqsad(niyat)ni tushunchasiga mos keladi. Uchinchi bosqichi fikrning ichki so'z vositasida ifodalanishini bildirib, u zamonaviy psixolingvistikada nutqiy ifodaning ichki dasturlanishiga muqobil bo'ladi. To'rtinchi bosqichi fikrning tashqi tashqi so'zlarning ma'nolari orqali ifodalanishi yoki ichki dasturning amalga oshirishdir. Beshinchi bosqichi esa so'zlar vositasida ifodalanishi yoki nutqning akustik-artikulyatsion amalga oshishidir. [2:414].

Matn nutq birligi bo'lib, vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlikdir. Yagona kommunikativ vazifa bajaruvchi gap va gaplar yig'indisi matn hisoblanadi. [6:88]. Demak, matn kommunikatsiya birligi bo'lib, u til sistemaviy birligini reallashtiradi va mazmuni tafakkur orqali idrok qilinadi. Idrok jarayoni bir necha sathdan iborat.

1. Retsipiyent matni faqat belgi sifatida qabul qiladi (ya'ni matnning hajmi, gap qurilishi, uslubiga e'tibor beradi).
2. Retsipiyent matnning mohiyatini anglaydi.
3. Retsipiyent matni yaxlit, tugal birlik sifatida idrok qiladi. [1:88].

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, quyidagi matni psixolingvistik jihatlarini tadqiq etamiz.

Rixsiyev qo'zg'aldi. Ketar bo'ldi. Shunda, Rixsiyevlar qo'yi esimga keldi. Balki qo'ylari yuz-xotirini qilar, degan umidda qo'ylaridan gap ochdim.

– Muxbir aka, qo'ylaringiz yaxshi! – dedim.

*–**Dikirlab-dikirlab** o'ynab yuribdi.*

Rizsiyev yuzlari yorishdi.

– Aha, aytganday, bizning qo'ylar yaxshi yuribdimi, o'rtoq Qurbonov? – dedi.

Matnga e'tibor beradigan bo'lsak dialogizatsiya jarayonida kontekst, matn va so'zlashuvchilarning ishtiroki muloqot maqsadi va jumla mazmuniga mos bo'lib, muloqotning tashqi va ichki omillarini quyidagicha izohlaymiz.

Yuqoridagi nutqni yaratilishining motivatsion bosqichi Rixsiyevning ketish uchun o'rnidan qo'zg'alishi bo'ldi. Nutq yaratilishining ikkinchi bosqichi, ya'ni fikr bosqichida Rixsiyevning nutqiy vaziyat yuzaga kelgan o'rinda mavjudligidir. Keyingi bosqichda nutqiy vaziyatga muvofiq lingvistik vositalarning tanlandi. Matnda insonlarning ismi bilan emas, aynan sharfi bilan tilga olinishida, Rixsiyev Qurbonov antroponimlarining tanlanishida diskurs jarayonida ishtirok etuvchilarning ijtimoiy saviyasiga urg'u beruvchi o'ziga xos psixolingvistik jihatlar ifodalangan. Muloqotga kirishayotgan bu ikki insonlarning muloqot mavzusi rasmiy uslubda bo'lmasa-da, bir-birlariga sharfi bilan murojaat etishi quyidagi axborotlarni ko'rsatadi:

- 1) rasmiy ohang;
- 2) ijtimoiy farq;
- 3) shaxsan yaqinlik munosabatining mavjud emasligi.

Muloqotga kirishayotgan shaxsning muloqot maqsadi asosida ichki dasturlash bosqichi amalga oshganidan so'ng, bir necha maqsadlarni o'zida jamlagan ohang asosidagi akustik-artikulyatsion bosqich amalga oshdi.

Qurbonov yuqoridagi besh bosqichli kommunikativ maqsadni amalga oshirishda asosiy o'rinni egallaydi. Muloqotga kirishuvchi shaxslarni bir-biriga bog'lab turuvchi mavzu qo'y hayvoni bo'lib, retsipiyent uchun u shunchaki hayvon emas, **“yuz-xotir qilishga arziydigan”, “iliq munosabat o'rnatish vositasi”** dir. Shu o'rinda mavzuyimizga bevosita aloqador bo'lgan hayvon harakatini ifodalovchi **dikirlab-dikirlab** leksemasining retsipiyent lisoniy

xotirasida mavjudligi, uning semalari, nutqiy sharoyitga muvofiq tanlanishining psixolingvistik xususiyatlarga e'tibor qaratamiz:

Dikirlab-dikirlab leksemasi matnda quyidagi ma'nolarga ishora qiladi:

1-sema. Yaxshi ko'rish.

2-sema. Erkalash.

3-sema. Men yaxshi e'tibor qaratganligim uchun ular (qo'ylar)yaxshi holatda yuribdi.

4-sema. Buning uchun mendan intervyu olib, minnatdorchilik yuzasidan gazetada chop qilishingiz kerak.

Muxbirning e'tiborini qaratmoqchi bo'lgan Qurbonovning leksik zaxirisidan tanlangan so'z qanday natija berganini produtsiyent tomonidan nutqiy vaziyat davom etishiga zamin yaratuvchi **"Aha, aytganday"** shaklidagi kirish gapdan ko'rinadi. Garchi, Qurbonov to'laqonli maqsadiga erishmagan bo'lsa-da, kommunikativ jarayonda vaziyatni muyyan darajada ijobiy tomonga o'zgartira oldi. Chunki, asar voqealarini kuzatganimizda kommunikatsiya jarayoni tashkil etilmasdan oldin muloqotga kirishayotgan shaxslardan faqat bittasida (Qurbonovda) kommunikatsiyaga ehtiyoj bor edi. Dikirlab-dikirlab so'zi qo'llangandan so'ng esa ikkinchi taraf ham (Rixsiyev) nafaqat muloqotga kirishdi, balki, vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirdi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rishimiz mumkinki, hayvon harakatini ifodalovchi leksemalar samarali muloqot tashkil qilishda ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alpanova SH. O'zbek tilida ruhiy holatning aks etishi. Toshkent, 2019. –B. 112.
2. Виготский Л.С. Мышление и речь. – М.: 1934. – 414 с.
3. Nakimov M. Pragmalingvistik tadqiqotlar tarixi. – Farg'ona, 2020. –B 145.
4. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo'nalishlari ("Lingvistika" yo'nalishidagi magistrilar uchun o'quv qo'llanma). – Andijon, 2006. – B. 34-35.
5. Safarov SH. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zME, 2008. –B. 241.
6. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarning izonli lug'ati. – Toshkent, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. –B. 168

